

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

O materialismo histórico e a escrita da História: considerações sobre E. P. Thompson e Perry Anderson

Carlos Prado⁷⁵

Eduardo Dean Knapp⁷⁶

 DOI: 10.5281/zenodo.13623910

Resumo

O objetivo do presente artigo é apresentar e discutir as críticas de E. P. Thompson à Louis Althusser, bem como apresentar as considerações de Perry Anderson ao debate. A obra de Althusser e as críticas que Thompson lançou ao filósofo francês em *Miséria da teoria ou um planetário de erros* são bastante conhecidas entre os historiadores brasileiros. Menos conhecido e difundido são as análises de Anderson. Apenas recentemente esse texto foi traduzido e publicado no Brasil. Por conseguinte, trata-se de uma análise que merece ser apresentada e discutida a fim de avançar na análise das considerações de Thompson e de Anderson no debate sobre o fazer historiográfico e o marxismo. O presente artigo está dividido em três partes. Num primeiro momento, aborda-se as críticas de Thompson à primazia da teoria e ao discurso anti-historicista do estruturalismo althusseriano. Na segunda parte se discute a defesa que Thompson faz do método empírico e sua relação com os conceitos de “agência”, “experiência” e “classe”. Por fim, apresenta-se as críticas de Anderson, elucidando seus questionamentos sobre as elaborações de Thompson.

Palavras-chave: E. P. Thompson; Perry Anderson; Teoria da História; Historiografia; Marxismo.

Abstract

The aim of this article is to present and discuss E. P. Thompson's criticisms of Louis Althusser, as well as to present Perry Anderson's considerations in the debate. Althusser's work and Thompson's criticisms of the French philosopher in *Poverty of theory* are well known among Brazilian historians. Less well known and widespread are Anderson's analyses. Only recently has this text been translated and published in Brazil. It is therefore an analysis that deserves to be presented and discussed in order to advance the analysis of Thompson's and Anderson's considerations in the debate on historiography and Marxism. This article is divided into three parts. Firstly, Thompson's criticisms of the primacy of theory and the anti-historicist discourse of Althusserian structuralism are discussed. The second part discusses Thompson's defense of the empirical method and its relationship to the concepts of "agency", "experience" and "class". Finally, Anderson's criticisms are presented, elucidating his questions about Thompson's elaborations.

Keywords: E. P. Thompson; Perry Anderson; Historical Theory; Historiography; Marxism.

⁷⁵ Doutor em História pelo PPGH-UFF e professor do FACH-UFMS.

⁷⁶ Acadêmico do curso de História FACH-UFMS e bolsista PIBIC-UFMS.

E. P. Thompson é um dos historiadores marxistas mais influentes na historiografia da segunda metade do século XX. Obras como *A formação da classe operária inglesa*, *Costumes em Comum* e, no campo da Teoria da História, *A miséria da teoria ou um planetário de erros*, são referências indispensáveis aos historiadores que buscam trilhar os caminhos da “história a partir de baixo” (*history from below*). Com uma proposta que buscava repensar o marxismo e reorientar a historiografia para além da órbita soviética, Thompson, ao lado de outros historiadores ingleses⁷⁷, se voltaram para análises históricas centradas na luta de classes e nos elementos culturais que eram muitas vezes menosprezados pelo marxismo “oficial”.

Entretanto, na contramão dessa perspectiva renovadora, o filósofo francês, Louis Althusser apresentou uma interpretação estruturalista do marxismo. Em 1965, suas obras, *Por Marx e Ler o Capital*, tiveram grande repercussão no meio acadêmico e para além dele. Mas para Thompson, o estruturalismo de Althusser oferecia um desserviço às intenções de renovação do pensamento marxista. *A miséria da teoria*, foi publicada originalmente em 1978 e cumpriu o papel de realizar uma contundente crítica ao filósofo francês. Para Thompson, o marxismo estruturalista althusseriano era definido como, “obscuro, desumano e racionalizado”.

A miséria da teoria ganhou uma primeira edição brasileira em 1981, quando foi publicada pela Editora Zahar. Desde então, foi lida e bastante divulgada, tendo se tornado uma referência constante em cursos de graduação e de pós-graduação de História nas universidades brasileiras. Mais recentemente, depois de anos que a edição da Zahar havia se esgotado, a obra foi reeditada, em 2021, pela Editora Vozes.

Vale destacar que Althusser jamais respondeu às críticas lançadas por Thompson. Não obstante, em 1980, Perry Anderson decidiu participar da discussão e publicou *Arguments within English marxism*. Apesar do impacto que a contribuição de Anderson alcançou, Thompson jamais o respondeu. A obra de Anderson, ao contrário da de Thompson, não foi traduzida e publicada no Brasil na década de 1980, ficando por muito tempo, restrita apenas a poucos iniciados que conheciam o texto e o traduziram por conta própria. O livro só foi publicada no Brasil em 2018, pela editora Unicamp, com o título de *Teoria, política e história: um debate com E. P. Thompson*.

Nesta obra, Anderson realizou uma análise minuciosa sobre os temas em debate. Ele não apenas apontou os equívocos de Althusser, reforçando as críticas suscitadas por Thompson, mas também destacou alguns méritos na obra do filósofo. Não obstante, mais interessante ainda são os questionamentos direcionados à *A miséria da teoria*. A análise de Anderson destaca os acertos de

⁷⁷ No mesmo período em que cursava a graduação em História na universidade de Oxford, E. P. Thompson se filiou ao Partido Comunista da Grã-Bretanha, onde estabeleceu vínculos com Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Maurice Dobb, John Saviile, Raymond Williams, entre outros, que, posteriormente, formaram um grupo de estudiosos que foi denominado de “marxistas-humanistas”.

Thompson, mas também aponta problemas, como por exemplo quando questiona a chamada “Lógica histórica” e os conceitos de “agência” e “experiência”, ambos fundamentais na elaboração teórica de Thompson. Esses problemas elucidados por Anderson ainda são pouco conhecidos e debatidos pela historiografia no Brasil.

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar e discutir as críticas de Thompson à Althusser, bem como apresentar as questões suscitadas por Anderson. O presente artigo está dividido em três partes. Num primeiro momento, aborda-se as críticas de Thompson à primazia da teoria e ao discurso anti-historicista do estruturalismo althusseriano, a partir dos quais se avança para as definições thompsonianas sobre “Lógica histórica”, “conceitos” e “objeto histórico”, os quais recebem críticas de Anderson. Na segunda parte se discute a defesa que Thompson faz do método empírico, enquanto diálogo necessário entre evidências e teoria, e observa que é a partir do dado empírico, ou seja, da história real, que se revela o agir humano, que em Thompson relacionados aos conceitos de “agência”, “experiência” e “classe”. Por fim, na última parte, apresenta-se as críticas de Anderson, elucidando seus questionamentos sobre as elaborações de Thompson.

Em defesa da História: lógica histórica e conceitos flexíveis?

A obra de Althusser apresenta uma crítica ao humanismo socialista que passou a se desenvolver no interior do marxismo a partir da década de 1950.⁷⁸ Nesse período uma concepção ontológica e humanista ganhou destaque a partir de autores como: Jean Paul Sartre, autor de *Crítica à razão dialética*, Lukács, que escreveu *Ontologia do ser social*, e também, Thompson com *A formação da classe operária inglesa*. Tais concepções reafirmavam o papel e a liberdade dos homens ao mesmo tempo em que colocavam em um segundo plano as determinações estruturais.

Por sua vez, Althusser reafirmou o papel das estruturas econômicas. Para o filósofo, a História deveria discutir os fatos tendo em vista as determinações maiores - estruturais. No sexto capítulo de *Por Marx*, ele apresenta o que identifica como “Processo da prática teórica”, baseado no que caracteriza como *três generalidades*: Fatos e evidências – matérias primas (G1); Prática teórica (G2); e Generalidade concreta (G3). Por conseguinte, para que um conhecimento seja legítimo, de acordo com Althusser, a teoria (G2) deve atuar sobre o objeto (G1) de modo que este trabalho teórico da ciência o transformará em uma generalidade concreta (G3):

⁷⁸ “De fato, tanto *Por Marx* como *Ler o Capital* são duas obras que se insurgiram contra a emergência dentro do marxismo após o XX Congresso do PCUS em 1956 da perspectiva filosófica humanista centrada no jovem Marx e, consequentemente, na rejeição dos aspectos científicos da obra de Marx posterior a 1845” (MOTTA, 2017, p. 110).

Mas o que é então a Generalidade I, ou seja, a matéria-prima teórica sobre a qual se efetua o trabalho da ciência? Contrariamente à ilusão ideológica (não “ingênua”, simples “aberração”, mas necessária e fundamental como ideologia) do empirismo ou do sensualismo, **uma ciência nunca trabalha sobre um existente, que teria por essência a imediatez e a singularidade puras** (“sensações” ou “indivíduos”). Ela trabalha sempre sobre o “geral”, mesmo quando ele tem a forma de “fato”. (...) Seu trabalho próprio consiste, ao contrário, *em elaborar seus próprios fatos científicos*, mediante uma crítica dos “fatos” ideológicos elaborados pela prática teórica anterior. (ALTHUSSER, 2015, p. 149).

Na metodologia de Althusser, a matéria prima das ciências humanas, ou seja, os fatos e as evidências, são considerados elementos impuros, uma vez que estão envoltos de valores e conceitos morais. Dessa forma, aponta a necessidade de um processo de “limpeza”. Müller (2007, p. 105) destaca que na filosofia de althusseriana, “tais impurezas ideológicas são expurgadas pelo processo de análise e refinamento da prática teórica, e somente depois resultam em conhecimento (G3).” Por conseguinte, afirma Althusser (2015, p. 149) que a ciência “não trabalha sobre um “dado” objetivo, que seria aquele de “fatos” puros e absolutos”.

Nota-se, na metodologia althusseriana, a intenção de determinar a história a partir de um princípio suficiente e universal, que na prática busca estimar de forma excessiva o pensamento teórico em detrimento da necessidade de legitimação através das fontes, por vezes empíricas (História real). O conhecimento purificado mediante a prática teórica, assim, só pode emergir no interior do pensamento, negando a possibilidade de qualquer paradigma de experiência de vida. Ou seja, o estruturalismo althusseriano aponta para a irrelevância da história como processo (MÜLLER, 2007).

Para Althusser, a História estava presa ao fato de forma isolada, ao acontecimento enquanto fato empírico, sendo necessário pensá-la a partir de uma lógica estrutural. Contudo, o problema da lógica althusseriana, aponta Thompson (1978), evidencia-se na tentativa de transformar o marxismo em uma teoria fechada em estruturas rígidas e imóveis que, por meio de generalizações, almejam explicar a totalidade dos aspectos sociais.

Thompson recusa o idealismo cientificista e em defesa da análise histórica defende que é imprescindível a comprovação empírica, afinal, não se pode menosprezar a história real. Nessa perspectiva, a história é concebida como processo e uma estrutura imóvel e pré-estabelecida não pode explicar a complexidade de suas particularidades. Em contraponto ao pensamento althusseriano, Thompson (1981) defende a particularidade do objeto histórico e a historicismo, no sentido de que o fato deve ser compreendido dentro de sua lógica, causa e historicidade, pois a teoria sem a comprovação da evidência não é suficiente. Segundo ele, a evidência (matéria prima) em Althusser:

Existe apenas para ser trabalhada pela prática teórica (G2) até a conceituação estrutural ou conhecimento concreto (G3). Althusser é tão sucinto em relação à linguística e à sociologia do conhecimento quanto em relação à história ou antropologia. Sua matéria prima (objeto do conhecimento) é uma substância inerte, complacente, sem energia própria, esperando passivamente sua manufatura em conhecimento. Pode conter grosseiras impurezas ideológicas que podem ser expurgadas no alambique da prática teórica (THOMPSON, 1981, p. 15).

Dessa forma, Thompson (2001b, p. 252) compreende que o materialismo histórico não pode se limitar a qualquer teoria reducionista, como a lógica esquemática e mecanicista, que separa o todo em estrutura e superestrutura: “(...) devo abandonar o conceito, curiosamente estático de ‘base’ e ‘superestrutura’, pelo qual, na tradição marxista dominante, a ‘base’ vem identificada com o ‘econômico’”. O historiador inglês ainda destaca que Marx não pensava de forma compartimentada (economia de um lado e consciência social de outro), ao contrário, pensava isso de forma dialética.

Thompson (1981) argumenta que para o estruturalismo althusseriano, a História já está determinada de antemão pela teoria, o que substitui a necessidade do historiador mergulhar na análise do real. Uma vez que se conhece como a estrutura funciona, não é necessário o processo de consulta às fontes, pois a teoria apresenta previamente todas as respostas. Nesse sentido, a estrutura de Althusser adquire precedência em relação ao processo histórico. Ao examinar a política, economia, cultura e os demais aspectos sociais, a investigação paira ao redor da estrutura de determinação, sempre retornando a ela de modo a ignorar fatores mais complexos como poder, consciência e juízos morais. “As categorias interrogadas são somente as que o sistema de Althusser pode acomodar, as que não contêm nenhuma inferência histórica, social ou de valores” (MÜLLER. 2007, p. 122). O estruturalismo althusseriano recai na primazia do econômico sob as demais instâncias.

Para Thompson, Althusser representa um marxismo estruturalista que busca criar estruturas e superestruturas fixas que deem conta de explicar a realidade. Por conseguinte, o papel do historiador seria, apenas, o de encaixar a realidade dentro dessas estruturas. Logo, não seria necessário olhar para o movimento real da história porque as estruturas determinam e explicam os fatos. Sintetizando os mecanismos de Althusser, Thompson (1981, p. 24) argumenta:

O rigor formal de tais procedimentos é a única prova da “verdade” desse conhecimento e de que sua correspondência com os fenômenos “reais”: o conhecimento-concreto, assim estabelecido, traz consigo todas as “garantias” necessárias – ou todas as que podem ser obtidas. (...) Só podemos construir nosso conhecimento da história “no conhecimento, no processo de conhecimento e não no desenvolvimento do concreto real”.

A crítica de Thompson vem no sentido de denunciar a prática althusseriana ao considerá-la uma reprodução continuada da divisão entre teoria e prática, a separação absoluta entre pensamento e realidade que parece submeter o real ao procedimento teórico. Dentro dessa lógica, como aponta Müller (2007, p. 108): “A estrutura conceitual paira sobre o ser social e o domina (...), em Althusser, os procedimentos de análise tornam-se mais importantes que os tópicos analisados”.

Em *A Miséria da Teoria*, mais especificamente no capítulo sétimo, Thompson aponta que a História não obedece aos mesmos princípios das ciências que operam com leis gerais, mas sim que a disciplina tem sua própria lógica, a qual ele caracteriza como “Lógica Histórica”. Desse modo, a análise histórica deve considerar o acaso e a imprevisibilidade presente no fator humano:

Trata-se de uma lógica característica, adequada ao material do historiador. Não haverá utilidade em enquadrá-la nos mesmos critérios da lógica da física, pelas razões apresentadas por Popper e por muitos outros; assim, a “história” não oferece um laboratório de verificação experimental, oferece evidências de causas necessárias, mas nunca (em minha opinião) de causas suficientes, pois as “leis” (ou, como prefiro, a lógica ou as pressões) do processo social e econômico estão sendo continuamente infringidas pelas contingências, de modos que invalidariam qualquer regra nas ciências experimentais, e assim por diante (THOMPSON, 1981, p. 48).

Thompson reivindica a historicidade presente no objeto histórico. Por conseguinte, o historiador inglês questiona a noção de que a Teoria de Marx deva possuir necessariamente uma Sede (corpo geral de “*marxismo como teoria*”, a qual todas as disciplinas deveriam recorrer). A respeito disso, Thompson (1981, p. 55) enuncia que: “A pátria da teoria marxista continua onde sempre esteve, no objeto humano real, em todas as suas manifestações (passadas e presentes); objeto que, no entanto, não pode ser conhecido num golpe de vista teórico”.

Em relação a prática teórica, Anderson consente com as críticas tecidas por Thompson à Althusser em *A miséria da Teoria*, e identifica na epistemologia althusseriana o que a tradição marxista costuma denominar como idealismo, uma vez que a teoria é vista como “um universo conceitual autogerador que impõe sua própria identidade sobre os fenômenos de existência material e social, em vez de se engajar em um diálogo contínuo com eles” (ANDERSON, 2018, p. 18). Tanto para Thompson como para Anderson, tal epistemologia com esse fundo metafísico é incompatível com o materialismo histórico.

O problema dos conceitos históricos segue acompanhando a disciplina, e a discussão continua necessária para construção do conhecimento científico. A vista disso, Thompson é enfático ao dizer que existem outras formas válidas de interrogar as evidências dentro dos parâmetros utilizados pela historiografia marxista. Para ele, tais conceitos devem ser vistos mais como expectativas do que como regras, de forma a possuírem uma flexibilidade necessária para o entendimento da História. Segundo Thompson (1981, p. 56):

Esses conceitos, que são generalizados pela lógica com base em inúmeros exemplos, são confrontados com as evidências, não propriamente como “modelos”, mas como “expectativas”. Não impõem como regra, mas apressam e facilitam a indagação das evidências, embora se verifique com frequência que cada caso se afasta da regra sob este ou aquele aspecto.

Dentro desse debate, podemos perceber a assimilação retroativa que Althusser faz da filosofia espinoziana, a qual estabelece a profunda distinção entre teoria e evidência. Conforme Thompson, a ideia que o objeto de conhecimento, ou seja, a teoria (*idea*) seja diferente do objeto real, não é determinante para a exclusão de um pelo outro. Em suma, Thompson e Althusser reconhecem que uma coisa é a ideia e a outra coisa é coisa em si. Mas diante dessa dualidade, a solução encontrada pelo historiador e pelo filósofo são diferentes. Assim como Espinoza, Althusser tenta eliminar essa dualidade apontando a “causalidade estrutural” que se traduz no pensamento de que a *idea* (teoria e estrutura), predomina sobre a historicidade, o movimento real e o empírico.

Já para Thompson, ao invés de eliminá-la, é preciso manter a dualidade e estabelecer um diálogo entre teoria e evidência, estrutura e movimento. Para o historiador, ao realizar uma pesquisa, a ideia da luta de classe e a luta de classe em si devem dialogar trazendo à tona a forma como ela acontece, ou se ela acontece, por meio da historicidade. Sendo assim, ele entende que uma coisa é a teoria, outra coisa é como acontece na prática, na realidade, no movimento real da história, movimento esse que deve ser analisado a partir da historicidade e particularidade dos objetos. Segundo Thompson, Althusser, estabelece um lugar de primazia à teoria e à lógica estrutural, e deixa em segundo plano a particularidade e a historicidade que é variável e indeterminada. Nesse sentido, para o historiador inglês, as evidências precisam das regras (teoria) para serem analisadas e interpretadas, mas não devem ser governadas ou determinadas por essas regras.

Apesar de concordar com os argumentos de Thompson no que tange à indiferença com que Althusser analisa os dados primários e fontes empíricas, isto é, a prática teórica das 3 generalidades, Anderson faz algumas ressalvas em relação as exposições de Thompson em seus escritos teórico-metodológicos.

Em primeiro lugar, Anderson (2018) aponta alguns limites na concepção teórica da “lógica histórica” e critica a falsa extraterritorialidade que Thompson defende, justificando que a lógica da disciplina é igual a de qualquer outra ciência. Para Thompson, o conhecimento histórico é limitado e provisório, não se enquadrando naquele conceito de ciência positiva, o qual acusa Althusser de propagar. Contudo, segundo Anderson (2018), nenhuma ciência do século XX se enquadra mais nesses moldes irrefutáveis e universais. Toda ciência está submetida a ser um conhecimento

temporário, a fim de ser questionado e revalidado. Isso não seria algo exclusivo da história, mas que está presente em qualquer ciência.

Outra questão suscitada por Anderson (2018) diz respeito a utilização de conceitos flexíveis. Thompson defende uma ideia de conceitos muito elásticos, afirmando que as categorias nunca abarcarão toda a realidade e, por isso, devem ser flexíveis. Por sua vez, Anderson (2018, p. 22) considera isso um problema, visto que um conceito deve ser executável, ou seja, deve buscar abranger uma totalidade e não cobrir especificidades históricas:

Sua argumentação [a de Thompson], com efeito, leva a reivindicação por uma legítima frouxidão de noções, que seria o privilégio do historiador. Mas a natureza do processo histórico não emite tal permissão especial. O fato de que seu objeto se modifica continuamente não isenta a disciplina da história da obrigação de formular conceitos claros e exatos para sua compreensão mais do que isentaria a meteorologia - uma ciência física cujos dados notoriamente se modificam bem mais rápida e mercurialmente que aqueles da própria história. Se o clima se mantém, em grande medida, imprevisível (e incontrollável), o meteorologista não se resigna a afirmações de aproximação inerente a seu estudo: ele busca recuar os limites do nosso conhecimento por meio de mais investigações científicas, que envolverão não menos, mas, sim, mais conceituação, de uma gama mais ampla de evidências. Assim é em qualquer outra ciência. A história não é exceção. Brecht certa vez observou que, se o comportamento humano parece imprevisível, não é porque não existem determinações, mas porque há muitas.

Segundo Anderson, a prática do historiador não deve estar isenta de suspeitas, e os conceitos podem ser descomprimidos, porém, o processo histórico “só pode ser absolvido pela reconstrução da multiplicidade complexa de suas reais determinações, o que sempre demandará mais – e mais rigorosa – conceituação”. (2018, p. 22). Para ele, Thompson enfatiza sua metodologia própria da “Lógica Histórica” em detrimento a epistemologia materialista, e se esquece de uma posição fundamental de Marx (1974, p. 101), que diz: “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, portanto, unidade da diversidade...as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento”.

Ademais, Anderson não é negligente quanto as inúmeras variações em um único processo, mas é enfático ao argumentar que para a captura de determinadas mudanças – que naturalmente caracterizam a história – os conceitos devem ser precisamente formulados, a fim de estabelecer algum arcabouço de invariância (por mais variações internas que a estrutura possa apresentar).

Anderson concorda com Thompson no sentido de que não deve ser tarefa do materialismo histórico e elaboração de conceitos estáticos indevidos. Todavia, o marxismo apresenta categorias de análise que podem tanto teorizar os limites e as possibilidades da mudança histórica através da contradição, quanto caracterizar a dinâmica de processos de desenvolvimento específicos, a exemplo disso, as leis do movimento do capital:

As ausências e insuficiências de seu instrumento explicativo não estão, até hoje, em questionamento: Althusser as enfatiza tanto quanto Thompson. Porém, elas não são razão para uma retirada da empreitada teórica, mas para avançar em direção a análises mais plenas. Em outras palavras, as realidades da diversidade social e do fluxo histórico obrigam o historiador a ser mais rigoroso e produtivo na criação de conceitos, e não menos (ANDERSON, 2018, p. 22).

Nesse sentido, mesmo que seja impossível atingir uma exata objetividade através dos conceitos, não há motivo para a recusa em tentar se aproximar o máximo possível. Mesmo a falta de possibilidades experimentais “em laboratório” (termo usado por Thompson) não é exclusividade da História, já que também podemos observar essas ausências na astronomia.

Por conseguinte, Anderson questiona a afirmação de Thompson de que o conhecimento histórico seja “nada além de aproximativo” e explicita que a disciplina histórica não é incapaz de nos fornecer compreensões concretas acerca dos eventos. Segundo ele: “Acaso supomos que a data da Revolução de Outubro está sujeita a alteração no próximo século? O conhecimento exato e positivo nunca esteve além dos poderes da história: sua vocação, assim como a de suas disciplinas-irmãs, é expandi-lo.” (ANDERSON, 2018, p. 24).

Por fim, outra insuficiência apontada por Anderson, é que Thompson não apresenta uma resposta satisfatória sobre qual seria o objeto de análise da ciência histórica. Apesar de Thompson mencionar o uso da regra da realidade, de J. H. Hexter, a qual seria tarefa do historiador reivindicar a história mais provável que pode ser sustentada pelas evidências relevantes existentes, Anderson considera o uso do conceito inútil no contexto mencionado, visto que ele não apresenta qual o objeto da pesquisa histórica e o que nela seria relevante. Afinal, quem decide o que é relevante ou não para uma pesquisa, são os próprios historiadores, e sem a escolha de um objeto/objetivo recaímos no erro de igualar história ao passado, ou seja, uma soma unitária do comportamento humano. Na visão de Anderson (2018, p. 24), “A lógica dessas proposições parece ser a de que a história é o registro de tudo que aconteceu – uma conclusão notoriamente vazia para a qual quase todos os pensadores anteriores que se dedicaram ao tema deram um *fin de non recevoir*”.

Ao definir o objeto da história como sendo a história real, Thompson indica que a história é tudo o que tem evidência, o que não a difere de outras ciências. Além do mais, perante essa definição genérica, torna-se fácil igualar história e passado. Ora, enquanto marxista, argumenta Anderson (2018), Thompson deveria ser claro ao evidenciar que o objeto da história é a produção da vida material do homem, ou seja, a investigação das relações sociais de produção e reprodução.

A defesa da historicidade: o agir humano

Outra crítica de Thompson ao estruturalismo de Althusser é direcionada a confusão que o filósofo faz sobre o método empírico de investigação. De acordo com o historiador inglês, Althusser confunde empirismo com empiricismo e, de forma equivocada, atribui a prática empiricista à História.⁷⁹ Primeiramente, é necessário argumentar que o posicionamento de Thompson em relação à empiria como método advém de uma sistemática conduta de reposicionar o empirismo como um momento da historiografia, contra o avanço do que ele chama de “teoricismo estruturalista”. De maneira mais precisa, a investigação empírica na obra de Thompson se evidencia contrariamente à perspectiva abstracionista.

Nesse sentido, Thompson acusa Althusser de considerar que toda pesquisa que traz o agir humano e sua experiência é empiricista. Para o filósofo francês, a História não se vincula suficientemente a um método teórico. Isso porque, a disciplina histórica sempre vai apresentar evidências e fontes que trazem particularidade e diferenciações e que, muitas vezes, não foram previstas pela teoria. Althusser classifica isso como falta de rigor e empiricismo. Por sua vez, Thompson (1981, p. 56) adverte que:

As evidências (e os acontecimentos reais) não obedecem a regras, e não obstante, não poderiam ser compreendidas sem a regra, a qual oferecem suas próprias irregularidades. Isso provoca impaciência em alguns filósofos (e mesmo sociólogos), que consideram que um conceito com tal elasticidade não é um verdadeiro conceito, e uma regra não é uma regra a menos que as evidências se conformem a ela, e permaneçam em posição de sentido no mesmo lugar.

Thompson defende que a pesquisa histórica pode ser empírica sem ser empiricista, na medida que se deve conciliar a evidência (dado real) com a teoria. Nesse sentido, ele aponta que o historiador deve realizar o diálogo entre a teoria e a vivência dos agentes históricos. O historiador inglês defende o permanente diálogo entre teoria e evidência, de forma que a fonte não deve se encaixar dentro de uma lei governada pela regra. A teoria, para o historiador inglês, deve apenas “fixar limites” e “exercer pressões”. Dessa forma, a História deve realizar a articulação “entre o ser social e a consciência social e entre a organização teórica da evidência e o caráter determinado do objeto” (THOMPSON, 1981, p. 42).

⁷⁹ Uma pesquisa empírica está relacionada a um estudo de caso e à coleta de dados que devem ser analisados a luz de uma determinada teoria. Já o empiricismo se caracteriza pelo desprezo total da teoria, conceitos e sistematizações teóricas. Aparece como uma radicalização do empirismo, onde a pesquisa de campo e seus dados bastam e se sobrepõem a qualquer concepção teórica. No empiricismo apenas os dados seriam suficientes para trazer validade à pesquisa e revelar a realidade, desvinculada de qualquer esquema teórico.

É nesse sentido que Thompson se utiliza do método empírico. Para ele, é inaceitável desconsiderar os “modos de vida” e as vivências (entende-se aqui experiência) dos agentes históricos. Martins (2006, p. 117) ressalta que:

Thompson recusa a perspectiva althusseriana de tratar a experiência e a cultura apenas no terreno ideológico. Discorda de que os valores, como expressões culturais, sejam simplesmente impostos pelo Estado, através de seus aparelhos ideológicos. Isso, no entanto, não significa negar que os valores se encontram perpassados pela ideologia dominante, mas afirmar o caráter contraditório das necessidades materiais e culturais. E mais uma vez, a categoria experiência se impõe como necessária para ajudar a evidenciar a capacidade de homens e mulheres romperem com condições impostas.

Portanto, empiria em Thompson está diretamente relacionada com a categoria experiência que, por sua vez, vincula-se à agência. Para o historiador inglês, é possível testar as hipóteses através do método empírico, se devidamente executado. Acerca da problemática da ideologia impregnada nas fontes, Thompson não a desconsidera. Ao contrário de Althusser que visa uma “limpeza” através de sua prática teórica, o historiador entende que esta é parte integrante do significado do fato e deve ser considerado como objeto na pesquisa historiográfica.

Thompson situa seu empirismo entre os procedimentos designados a estabelecer o diálogo entre conhecimento (teoria e conceito) e realidade (fato e evidência). Segundo Soares (2011, p. 65) “o método empírico de investigação vem a ser o tribunal que decide sobre a validade da correspondência entre representação e o real”, todavia, considera que o empirismo em Thompson seja “do tipo construtivista, isto é, o sistema teórico também tem o poder de ser um tribunal sobre a validade das sentenças, por isso o diálogo entre consciência e ser social”, afastando assim qualquer paradigma determinista.

A investigação empírica, para Thompson, é o que tem a capacidade de demonstrar os impactos dos acontecimentos na realidade, sejam eles estruturais ou casuais, através das vivências dos agentes históricos, e como estes têm a aptidão para refletir sobre determinada conjuntura, dando origem a novas práticas e pensamentos.

Em suma, seu objetivo é reinserir o sujeito ativo na história, não apenas por meio de intelectuais e figuras de liderança, mas como pessoas comuns que são capazes de pensar e agir. Na contramão do abstracionismo de Althusser, a história, de acordo com Thompson, estará sempre sujeita a indeterminação e à mudança por meio da agência humana. Para Soares (2011, p. 72), Thompson:

(...) propõe que cada nova experiência é trabalhada por um sistema conceitual e afetivo que habitam o mesmo espaço no ser. O sujeito não seria o reflexo da estrutura econômica, ao contrário, dele sofreria pressão, contudo, agiria de forma reflexiva sobre essa mesma estrutura que criou. A experiência cria o cenário de uma história possível.

Nota-se que, para Thompson, apenas a teoria não é suficiente, ela não pode explicar e determinar tudo *a priori*. É necessário olhar para a história, compreender a ação humana, a política, a *práxis* e trabalhar metodologicamente o diálogo entre hipótese e evidência, que constituem a base da “lógica histórica”. É nesse sentido, que Thompson (1981, p. 15-16) reafirma a importância da “experiência” como categoria de análise:

Por mais imperfeita que seja, é indispensável ao historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento. (...) A experiência é válida e efetiva, mas dentro de determinados limites. (...) Mas a questão que temos imediatamente à nossa frente não é a dos limites da experiência, mas a maneira de alcançá-la, ou produzi-la. A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não sem pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) são racionais e refletem sobre o que acontece a eles e a seu mundo.

Antes de discutir mais profundamente o conceito de experiência, é necessário entender sua significância na vida do autor. Como mencionado anteriormente, historiador e militante, Thompson não desvinculou sua pesquisa teórica de seu âmbito prático. Ao conhecermos brevemente sua biografia, observa-se desde muito cedo a inspiração para se engajar em movimentos sociais. De acordo com Melo Junior (2013, p. 300): “Em seus pais, Thompson encontrou o estímulo e o exemplo de ação política militante herdando a capacidade de se indignar contra as diferenças sociais.”

Antes mesmo de concluir sua formação acadêmica, na eminência da II Guerra Mundial, Thompson se alistou no exército inglês como voluntário e atuou no norte da Itália e também na frente africana. Com o fim da guerra, retornou à Inglaterra para concluir seus estudos, mas a princípio (ao contrário de seus colegas) não seguiu para uma pós-graduação, voluntariou-se em uma brigada jovem de solidariedade à Iugoslávia, auxiliando na construção de ferrovias. Conforme tais vivências, Macedo (2017, p. 31) indica que:

Em termos mais gerais, é possível afirmar que as mobilizações populares antifascistas insurretas de 1943 – 1947 permitiram a Thompson vivenciar intensamente o que ele entendia como um momento prenhe de possibilidades, em que a ação humana consciente revelava suas potencialidades criativas.

Posteriormente, atuou como educador e pesquisador entre fins dos anos 1940 e meados de 1960, onde, observa Thompson (1997, p. 167): “Resolvi que o ensino para adultos era o domínio no qual eu queria trabalhar (...). Fiquei muitos anos em Yorkshire, onde aprendi muito, graças aos estudantes aos quais dava curso na Associação de Educação dos Operários.” A partir da própria experiência, Thompson percebeu que as classes atuavam de acordo com as circunstâncias de sua vivência, conforme suas expectativas e necessidades, e não a partir das determinações estruturais

pré-determinadas. Diante disso, retornamos à questão da importância atribuída por Thompson a particularidade dos objetos históricos, que se analisados a partir de sua historicidade, podem emergir como conhecimento.

Em última análise, a consciência de classe seria a síntese dos confrontos entre relações de produção e a forma como as experiências advindas dessas relações são tratadas em termos culturais. Sendo assim, a classe passa a ser entendida como uma formação tanto econômica quanto cultural, afastando-se de qualquer reducionismo economicista.

No entendimento de Thompson, a sociedade capitalista apresenta formas de exploração simultaneamente econômicas, culturais e morais. Nesse sentido, as necessidades, os modos de vida, os costumes, hábitos e valores constituem parte da luta de classes. Para ele, a classe se constrói historicamente tanto quanto é construída e de maneira particular, não sendo possível que seja determinada por uma teoria. Na medida que o ser humano se percebe como um ser social, ele se torna agente histórico, no comando de suas próprias ações:

As formações de classe surgem no cruzamento da determinação e da auto-atividade: a classe operária ‘se fez a si mesma tanto quanto foi feita’. Não podemos colocar ‘classe’ aqui e “consciência de classe” ali, como duas entidades separadas, uma vindo depois da outra, já que ambas devem ser consideradas conjuntamente – a experiência da determinação e o ‘tratamento’ desta de maneiras conscientes. Nem podemos deduzir a classe de uma ‘seção’ estática (já que é um *vir-a-ser* no tempo), nem como uma função de um modo de produção, já que as formações de classe e a consciência de classe (embora sujeitas a determinadas pressões) se desenvolvem num processo inacabado de *relação* – de luta com outras classes – no tempo (THOMPSON, 1981, p. 121).

De acordo com Thompson, a experiência e a agência não se limitam apenas a possibilidades discursivas, mas se revelam como um espaço de ação, na qual o sujeito constitui-se no seu próprio atuar. A classe se constrói em seu *fazer-se*, num dinamismo que articula condicionamentos sociais e ação humana. As experiências comuns podem resultar na formação de uma identidade que se coloca contra a identidade de outros homens conforme os interesses materiais e culturais opostos. Trata-se de um fenômeno histórico, isto é, definido enquanto os sujeitos vivem sua história em um movimento contínuo, sujeito a transformações provenientes da própria luta de classes. Como bem observa Thompson (2001^a, p. 169), a “classe, mesmo, não é uma coisa, é um acontecimento”.

Em suma, Thompson restabelece a importância do agir humano, capaz de ação consciente, na constituição dos processos históricos. O historiador considera que a experiência é a categoria mediadora que executa o diálogo entre o ser social e a consciência social, entre o determinado e o indeterminado, o que garante o movimento da história. O erro fundamental de Althusser, apontado por Thompson, é a repetida alegação de que “a história é um processo sem sujeito”, no qual pessoas comuns seriam meros veículos inconscientes do modo de produção.

Nesse aspecto, Anderson concorda com as críticas elaboradas por Thompson referente a tal *modus operandi*, mas aponta que elas são anteriores ao historiador inglês, sendo, na verdade, já tradicionais dentro do marxismo. Mas para além desse ponto de convergência, Anderson desenvolve uma série de apontamentos sobre as duas grandes obras do historiador-militante, *A formação da classe operária inglesa* e *A miséria da Teoria*, apontando críticas aos conceitos de Agência e de Experiência.

As considerações de Anderson sobre os conceitos de Agência, Experiência e Classe

Em suas análises, Anderson elucida que estes conceitos são carregados de ambiguidades, o que suscita inúmeras questões. Ele argumenta que o conceito de agência, como apresentado por Thompson exige cuidado. Isso porque o uso do conceito da forma como está posto entende as ações dos sujeitos na forma de “iniciador ativo”. Além disso, este mesmo termo correlato (sujeito) também traz consigo noções ambíguas que podem indicar tanto o sujeito como agente soberano, como também alguém que está “sujeito” à subordinação. Para ele, o historiador inglês usa ambos os termos no sentido de “agentes livres” iniciadores ativos e soberanos.

Enquanto Thompson sustenta a ideia de agência como atividade consciente e a busca por um objetivo, Anderson distingue diferentes tipos de agência. Ele aponta para três diferentes formas de se pensar a agência, sendo elas; a agência privada, a coletiva e a de um coletivo de mudança. Para ele, geralmente os indivíduos possuem tal liberdade em ações privadas, e não para tomar ações e escolhas coletivas de mudança. Nesse sentido, ele não concorda com a visão de Althusser onde “a história é um processo humano natural sem sujeito”, mas também critica a ideia de Morris (forte inspiração para Thompson) a qual “homens e mulheres são os agentes continuamente desnorteados e ressurgentes de uma história indômita”. De acordo com Anderson (2018, p. 34), ambas as afirmações possuem caráter axiomático e não ajudam a “traçar os papéis reais e variáveis de diferentes tipos de iniciativas deliberadas, pessoais ou coletivas, na história”.

Entretanto, ao dialogar com Thompson, Anderson (2018, p. 31) não está desconsiderando que tal forma de agência exista, “pois, a noção de agência pode ser mantida, mesmo com premissas rigorosamente deterministas, se isso significar uma atividade consciente para um objetivo”. Porém, não se pode dizer que esta se apresenta em uma única forma, isso porque “se a agência é interpretada como atividade consciente, orientada por um objetivo, tudo se volta para a natureza dos ‘objetivos’, pois é óbvio que todos os sujeitos históricos se engajam em ações o tempo todo, das quais eles são ‘agentes’ nesse sentido restrito” (ANDERSON, 2018, p. 31). Em realidade, esse

tipo de agência consciente voltada para a remodelação das estruturas sociais é bem recente, tal como sua própria noção remete a momentos antecedentes do Iluminismo. Segundo Anderson (2018, p. 33), foi o movimento trabalhista e socialista que iniciaram a agência nesses moldes:

Originando-se como amplas explosões espontâneas e terminando em reconstruções político-jurídicas, no entanto, elas ainda permanecem a grande distância das manifestações de uma completa agência popular que deseje e crie novas condições sociais de vida para si mesma. É o moderno movimento trabalhista que verdadeiramente fez nascer essa nova concepção de mudança histórica; e é com o advento do que seus fundadores chamam de socialismo científico que, de fato, pela primeira vez, projetos coletivos de transformação social se casam com esforços sistemáticos para entender os processos do passado e do presente, a fim de produzir um futuro premeditado.

Na interpretação de Anderson (2018, p. 33), o uso que Thompson faz do conceito de “agência”, está imputado que todo ato de ação seja correspondente à busca consciente por determinado objetivo, de modo que “seu impacto retórico apoia-se nas evidências cotidianas de que as pessoas cuidam de suas vidas fazendo todo tipo de escolhas, agindo com valores e perseguindo propósitos”. Em oposição a isso, aponta que: “Ainda assim, no entanto, é importante lembrar que há enormes áreas da existência que permanecem, em grande parte, fora de qualquer forma de agência organizada” (2018, p. 34).

Nesse sentido, Anderson identifica dois erros fundamentais a respeito do uso do conceito da forma como é apresentado. Segundo ele, Thompson “implicitamente identifica agência histórica com expressão da vontade ou da aspiração. Ao longo de *A Miséria da Teoria*, os termos com os quais ele concebe a agência tendem a ser existenciais em escala - escolha, valor decisão” (ANDERSON, 2018, p. 36) Ademais, Anderson argumenta que Thompson se esquece da força que as necessidades materiais exercem sobre as vontades, sejam elas coletivas ou individuais. A exemplo disso, cita as irredutíveis imposições materiais da escassez, visto que “a única admissão conjectural de variação histórica de Thompson a sua descrição de agência parece confirmar uma tendência de subestimar suas circunscrições objetivas” (2018, p. 38)

Em suma, Anderson (2018, p. 34-35) entende tal agência consciente de um propósito como uma área de autodeterminação que esteve em expansão nos últimos 150 anos, e que, na verdade, esse seja o objetivo real do materialismo histórico: “É exatamente esse o objetivo de uma revolução socialista, cujo propósito é inaugurar a transição do que Marx chamou de “reino da necessidade” para o “reino da liberdade”. Mas isso não seria possível sem o conhecimento necessário. Posteriormente, acrescenta:

O que lhes falta é alguma devida ênfase complementar nas dimensões cognitivas da agência. A prática soberana dos produtores associados conjecturada por Marx como a realização do comunismo não era apenas fruto da vontade, mas igual e inseparavelmente do conhecimento. Esse componente é central para qualquer

estudo materialista das formas variáveis de agência social na história (ANDERSON, 2018, p. 36).

Tratemos agora sobre o termo Experiência. Em Thompson ele aparece com um sentido de vivência e aprendizagem, quase como uma “lição aprendida”. Nesse sentido, argumenta Anderson (2018) a palavra denota tanto uma ocorrência vivida pelos agentes, isto é, a textura subjetiva das ações objetivas, como também o processo subsequente de aprendizado por meio de tais ocorrências, resultando assim em uma alteração subjetiva capaz de modificar os objetivos posteriores. Contudo, a maioria dos grandes eventos históricos, a exemplo da guerra e da fome, não fez com que homens e mulheres repensassem sua organização social e forma de vida a partir da experiência que obtiveram ao viver tais acontecimentos. Segundo Anderson (2018, p. 40-41):

Thompson claramente assume que as lições ensinadas serão as corretas [...] O que assegura que uma experiência de perturbação ou desastre em particular inspirará uma particular (moral e cognitivamente apropriada) conclusão? [...] poucas experiências populares têm sido tão fortes e tão difundidas entre tantos milhões quanto o sentimento nacional - materialmente enraizado na localidade, na língua e nos costumes. O que essa experiência ensinou às massas exploradas da Europa em 1914? Que era certo e natural, mesmo que lamentável, eles lutarem uns contra os outros em uma escala sem precedentes. Teriam os quatro anos de massacre cruel que se seguiram desfeito essa ilusão, ensinando-os a refletir novas maneiras sobre a nação? Em alguns casos – para a maioria da classe trabalhadora e do campesinato russo, para muitos da classe trabalhadora italiana e para uma minoria alemã -, sim: a Terceira Internacional se desenvolveu precisamente a partir dessa matriz. Em outros casos, o mesmo não ocorreu: o patriotismo tradicional das massas inglesas e francesas foi moderado por certo pacifismo pós-guerra, mas não fundamentalmente modificado. Em outros casos ainda, o nacionalismo, pelo contrário, passou por uma exacerbação infernal: entre a pequena burguesia alemã e italiana, o campesinato austríaco, o lumpemproletariado húngaro, a derrota comprimiu as primaveras de vingança em fascismo. A experiência em massa da morte e destruição não trouxe, por si mesma, nenhuma iluminação necessária.

Além disso, Anderson argumenta que tal noção de experiência, enquanto lição aprendida, não pode ser sustentada, visto que a experiência enquanto tratamento subjetivo dos acontecimentos, em realidade, pode apontar em qualquer direção, de tal forma que eventos idênticos podem ser vividos pelos agentes e eles podem inferir conclusões totalmente opostas. É necessário então, segundo Anderson, identificar quais seriam as experiências válidas e inválidas dentro de uma perspectiva em que os antagonismos de classe se traduzem em ações por mudanças na estrutura, e não somente no âmbito cotidiano dos sujeitos. Além disso, aponta que há uma lacuna nas descrições metodológicas de Thompson quanto aos critérios que definem a validade de tais “lições aprendidas”.

Anderson ainda acrescenta que Thompson não expõe suficientemente os fatores objetivos da formação do que entende como classe, relegando a consciência à fatores muito mais subjetivos

e culturais do que a formações concretas de fato. Esse argumento está muito presente nas críticas que Thompson recebeu durante sua trajetória. Suas obras parecem carecer de descrições sobre a forma de capitalismo analisado, tal como suas construções e condições objetivas, de modo que “se concentra amplamente na experiência imediata dos produtores em vez de se concentrar no próprio modo de produção. [...] O resultado é uma desconcertante ausência de coordenadas objetivas” (ANDERSON, 2018, p. 45).

Nesse sentido, há também uma lacuna em seus escritos no que se refere às descrições das próprias formas de trabalho da classe operária naquele determinado contexto. Mesmo que haja certa concordância ao enfatizar que Thompson estava correto em sua afirmação que a classe trabalhadora não surge apenas e exclusivamente como derivada da revolução industrial, para Anderson (2018, p. 46), isso não justificaria uma análise que omitisse qualquer descrição direta da vida dos trabalhadores nas fábricas:

Algodão, ferro e carvão formam juntos praticamente a soma total da primeira fase da industrialização na Grã-Bretanha: mesmo assim, a força de trabalho direta de nenhum deles é tratada em *A formação da classe operária inglesa*. Na ausência de algum enquadramento objetivo estabelecendo o padrão geral da acumulação de capital nesses anos, há poucas chances de avaliar a importância relativa de uma área de experiência subjetiva na classe trabalhadora inglesa em contraste com outra. Proporções estão ausentes.

Outro problema na obra de Thompson, segundo Anderson, é deixar de mencionar o impacto combinado da Revolução Francesa e Americana para as transformações ocorridas no Ocidente. O significado desses dois grandes movimentos, sobretudo o da Revolução Francesa, “é incomparavelmente maior para a formação política da classe trabalhadora inglesa que, digamos, atitudes populares em relação ao crime. Ainda assim, o segundo tema recebe tratamento meticuloso, enquanto o primeiro é relegado à obscuridade” (ANDERSON, 2018, p 48).

Em sequência, há ainda a tentativa elaborada por Thompson de redefinir o conceito de classe, como se ela fosse insuficiente aos novos olhos do marxismo. De acordo com Thompson (2001, p. 169): “A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua única definição”. Por sua vez, Anderson expõe algumas restrições a tal definição. Em sua visão, Thompson se equivoca ao reformular (ou enfeitar demais) um conceito já consolidado para as análises materialistas da história, de modo que há uma tentativa de conciliar duas categorias distintas: “classe” e “consciência de classe”.

Anderson utiliza da crítica tecida por Cohen à Thompson em relação a definição apresentada, para afirmar que o que determina uma classe são as condições objetivas, ou seja, seu lugar dentro do modo de produção, estabelecido a partir do tipo de propriedade que alguém possui, ou se possui. Em outras palavras, é o tipo de propriedade que determina a posição que o sujeito

ocupa nas relações de produção e a que classe ele pertence. Para Anderson, a constituição de classe social não depende em nenhuma medida do que os sujeitos pensam, ou sentem, ou ainda se possuem consciência de classe ou não.

Em sua obra fundamental - *A teoria da história de Karl Marx* -, Cohen corretamente criticou a lógica da descrição de classe de Thompson, defendendo a tese marxista tradicional de que: [...] a classe de uma pessoa é estabelecida por nada além de seu lugar objetivo na cadeia de relações de propriedade... Consciência, cultura e política não contam na definição de sua posição de classe. De fato, essas exclusões são necessárias para proteger o caráter substancial da tese marxiana de que a posição de classe condiciona fortemente consciência, cultura e política. O conceito de classe como uma relação objetiva com os meios de produção, independente da vontade ou de atitude, não parece carecer de novas reafirmações (ANDERSON, 2018, p. 51).

Na perspectiva de Thompson, a classe só estaria formada após adquirir a consciência de si mesma. Anderson julga tal assertiva como um deslize epistemológico, visto que a classe está sempre em transformação. Nesse sentido, classe é algo que existe independentemente de sua consciência, de forma objetiva, o que situa as duas categorias analíticas de forma separadas e distintas. De acordo com Anderson (2018, p. 50), as definições de classe de Thompson têm como resultado: “reduzir a multiplicidade complexa de determinações objetivas-subjetivas, cuja totalização de fato gerou a classe trabalhadora inglesa, a uma dialética simples entre sofrimento e resistência, cujo movimento inteiro é interno a subjetividade da classe”.

Considerações finais

Vimos que, em contraposição ao anti-historicismo althusseriano, Thompson defende uma abordagem histórica que valorize a particularidade do objeto, a evidência empírica e a necessidade de diálogo entre teoria e prática. Centrando-se na defesa da historicidade e na importância da empiria na pesquisa histórica, Thompson recusa a visão de Althusser que desconsidera a experiência humana e acusa o filósofo francês de confundir empirismo com empiricismo. Ele argumenta a favor de uma abordagem empírica que integre teoria e evidência, buscando um diálogo entre conhecimento e realidade. Thompson defende a capacidade do método empírico de revelar as complexidades das vivências dos agentes históricos, por meio dos conceitos de “Agência” e “Experiência”. Thompson sublinha a importância do agir humano consciente, posicionando a experiência como mediadora entre o ser social e a consciência social. Em resumo, ele defende a capacidade da experiência histórica e cultural de unificar ações humanas, impactando e modificando as estruturas.

A crítica central de Thompson a Althusser reside na alegação de que a história carece de sujeito, uma posição também apoiada por Anderson. Contudo, Anderson elabora algumas críticas às concepções de Agência e Experiência, destacando sua ambiguidade e levantando questões importantes. Ele questiona a visão de Thompson sobre agência, argumentando que o historiador inglês a utiliza de maneira ambígua, considerando os sujeitos como “agentes livres” iniciadores ativos dos processos e soberanos. Anderson entende diferentes tipos de agência, discordando da ideia de que os indivíduos têm por si mesmos uma inerente liberdade e consciência para ações coletivas de mudança. Para Anderson, apenas a terceira forma de agência coletiva está presente na obra de Thompson e, apesar de reconhecer a existência da agência consciente, ressalta a diversidade de formas que ela pode assumir.

Ao debater sobre Experiência, Anderson critica a visão de Thompson de que as lições aprendidas a partir das experiências vividas são corretas e universais. Ele argumenta que eventos idênticos podem levar a conclusões opostas, questionando a validade das “lições aprendidas”. Além disso, Anderson destaca lacunas nas descrições de Thompson sobre fatores objetivos na formação de classes e falta de ênfase nas dimensões cognitivas da agência. Ele critica a redefinição de classe proposta por Thompson, defendendo a tese marxista tradicional de que a classe é determinada por condições objetivas, independentemente da consciência individual. Em resumo, Anderson aponta inconsistências e lacunas nas teorias de Thompson, propondo uma abordagem mais rigorosa e abrangente para compreender agência e experiência na história.

Por fim, deve-se destacar que os escritos de Thompson e Anderson abordam temas relevantes dentro do campo de pesquisa da Teoria da História e do marxismo. Especialmente, a análise de Anderson, que é menos difundida e conhecida, merece ser melhor investigada e analisada para que se possa avançar cada vez mais na construção do fazer historiográfico e do marxismo. Trata-se de um debate que permanece vivo e infundável, tal como é de se esperar do processo epistêmico de construção do conhecimento histórico.

Referências

ALTHUSSER, Louis. *Por Marx*. Campinas: Unicamp, 2015.

ANDERSON, Perry. *Considerações sobre o marxismo ocidental; Nas trilhas do materialismo histórico*. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

ANDERSON, Perry. *Teoria, política e história: um debate com E. P. Thompson*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2018.

JUNIOR, J. A. C. C. M. **Edward Palmer Thompson** (1924 – 1993). In: PARADA, M. (org.). *Os historiadores clássicos da história: de Tocqueville a Thompson*, v. 2. Petrópolis, RJ: Vozes: PUC-Rio, 2013, p. 300-324.

MACEDO, F. B. *O (re)fazer-se da história: a obra de E. P. Thompson na produção discente do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp (1982-2002)*. Tese (Doutorado em História) – FFLCH-USP, São Paulo, 2017.

MARTINS, S. A. **As contribuições teórico-metodológicas de E. P. Thompson: experiência e cultura**. In: *Em Tese*, Santa Catarina, v. 2, n. 2 (4), 2006, p. 113-126.

MOTTA, L. E. **Pour Marx e Lire le Capital: convergências e divergências**. In: *Crítica Marxista*, Campinas, v. 44, 2017, p. 109-121.

MÜLLER, Ricardo G. **Revisitando E. P. Thompson e a ‘Miséria da Teoria’**. In: *Diálogos*. Maringá. v. 11, N. 1-2, 2007, p. 97-136.

SOARES, F. A. N. *A construção narrativa dos conceitos de estrutura e sujeito na obra A miséria da teoria de E. P. Thompson*. Dissertação (Mestrado em História) – UFGRS, Instituto de Ciências Humanas, Porto Alegre, 2011.

THOMPSON, E. P. *A miséria da teoria: ou um planetário de erros – uma crítica ao pensamento de Althusser*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

_____. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Organização e tradução de Antônio Luigi Nero e Sérgio Silva. Campinas: Editora da Unicamp, 2001a.

_____. **Folclore, antropologia e história social**. In: NEGRO, Antônio Luigi; SILVA, Sérgio. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Editora da Unicamp, 2001b.

_____. **“O espírito whig sem elitismo”** (Entrevista). In: BOURDIE, Pierre e MICELI, Sérgio (orgs.). *Liber – 1*. São Paulo: Edusp, 1997.